

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.

Йўлдошева Наима Кудратовна

ассистент

Кафедра Анатомия, клиническая анатомия (ОХТА)
Бухарского государственного медицинского института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10618807>

Аннотация

В наших исследованиях было обнаружено преобладание доли хронической вертебрально-базилярной недостаточности у женщин. У мужчин достоверно чаще встречались ОНМК в вертебрально-базилярном бассейне. У лиц моложе 50 лет не было выявлено перенесенных ишемических инсультов в 87% наблюдений, этот показатель уменьшался вдвое в возрасте от 50 до 60 лет и сохранялся у лиц старше 60 лет. Таким образом, наиболее уязвимым возрастным периодом в отношении развития инсульта является возраст старше 52,6 лет.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, вертебро базилярная недостаточность, цереброваскулярная патология.

Сосудистые поражения мозга являются наиболее частой причиной смертности населения во многих странах мира. В структуре общей смертности населения в России инсульт занимает второе место. Ежегодно регистрируется более 400 тысяч случаев инсультов, летальность при которых достигает 35 %. Первичный выход на инвалидность после инсульта составляет 3,2 на 10 000 населения, а к труду возвращается не более 20% ранее работавших. Инвалиды вследствие цереброваскулярных заболеваний составляют 9,8% в структуре общего контингента инвалидов среди населения. Статистические данные свидетельствуют, что рост сосудистых заболеваний головного мозга происходит за счет увеличения распространенности хроническое ишемия головного мозга (ХИМ).

В Узбекистане, согласно данным Маджидова Н.М. (2014), Гафурова Б.Г. (2021) и др., количество больных, страдающих хроническими формами ЦВЗ составляет около 650-700 тысяч.

Цель исследования: Установить особенности когнитивных и эмоциональных расстройств при дисциркуляторной энцефалопатии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 100 больных с ДЭ I-III стадий, 70 женщин и 30 мужчин (средний возраст $62,4 \pm 14,9$), из них до 50 лет (22,3%), до 60 лет (19,3%), до 70 лет (17,8%), до 80 лет (20,3%), старше 80 лет (20,5%). Обследование проводилось на базе неврологического

отделения областного многопрофильного медицинского центра города Бухары. Диагноз ДЭ устанавливался на основании классификации Е.В.Шмидта (1985), Н.Н.Яхно, И.В.Дамулина (1995).

Результаты исследования. Этиологическим основанием развития ДЭ у обследованных больных явились атеросклероз (29,1%), артериальная гипертензия (22,2%), их сочетание (37,7%) и артериальная гипотензия (11%). Для I стадии ДЭ характерно расхождение субъективной и объективной оценок неврологического статуса и когнитивных функций. При этом наиболее распространенными жалобами у пациентов были жалобы на головную боль (80%) и метеочувствительность (70%). Вторыми по частоте были жалобы на головокружение и нарушение сна (52,5%), на третьем месте жалобы на снижение памяти (45%), утомляемость, общую слабость, тяжесть в голове и снижение настроения (35%). Реже встречались жалобы на снижение внимания, пошатывания при ходьбе, раздражительность (25%). При объективном обследовании у больных этой группы выявлялась преимущественно рассеянная микросимптоматика в виде ослабления реакции зрачков на свет и конвергенцию, непостоянного горизонтального нистагма, асимметрии глубоких рефлексов без четкой латерализации, непостоянного кистевого рефлекса Россолимо. Дефицитарных неврологических синдромов при I стадии ДЭ не установлено, у большинства больных (85%) определялся астенический синдром. При нейропсихологическом обследовании выявлено, что у абсолютного большинства больных (90%) внимание и долговременная слуховая память оказались достоверно ниже нормы. При обследовании праксиса и гнозиса - нарушений не выявлено, общая балльная оценка была в пределах нормы ($24,62 \pm 0,79$). У отдельных больных встречались замедление в выполнении проб на конструктивный праксис, без ошибок. Средний балл по НПИ-блоку был $31,64 \pm 3,4$, что достоверно ниже нормы ($p < 0,01$). Исследование мышления в данной группе показало достоверное отличие от нормы ($p < 0,01$) по методике «Исключение лишнего» ($8,5 \pm 0,46$), причем в исключении лишнего слова ошибки были редко, но трудности возникали при подборе названия группе слов, т.е. категориального определения. Иногда больные прибегали к использованию слов, данных в перечислении словарного ряда или к конкретно ситуационным связям, что свидетельствует о снижении семантической памяти.

Снижение когнитивных функций при дисциркуляторной энцефалопатии прогрессирует с ухудшения внимания, модально-

неспецифических форм памяти, темпа мышления на I стадии заболевания до снижения всех видов памяти, внимания, конструктивной апраксии, зрительной агнозии, анозогнозии, нарушений планирования и регуляции деятельности на III стадии заболевания при сосудистой деменции. Увеличение возраста оказывает влияние на снижение внимания, зрительной и семантической памяти. На основании доминирующих клинических расстройств выделены варианты когнитивных и эмоциональных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии наиболее отчетливо проявляющееся на II Б стадии: дисмнестический, депрессивный, паранойяльный и эмоционально лабильный, для которых характерны нейропсихологические, неврологические признаки. При каждом из вариантов когнитивных и эмоциональных расстройств с разной частотой определяются отдельные неврологические синдромы: пирамидный, псевдобульбарный, атактический, кохлео-вестибулярный, диссомнический и цефалгический. Наибольшая связь очаговых неврологических нарушений и психопатологических расстройств обнаружена при сосудистой деменции.

Таким образом, на первой стадии ДЭ имеет место расхождение субъективной и объективной оценок когнитивных функций, что свидетельствует как о лабильности психических функций, мерцании симптоматики, характерном для церебральных сосудистых нарушений, так и о наличии астенического симптомокомплекса.

Использованная литература:

1. DcS, professor Khodjieva D.T., Yuldosheva N.K. "Specificity of cognitive impairment in chronic cerebral ischemia". International scientific and practical Conference: Modern views and research – 2021, July, 2021: Egham, London. Independent Publishing Network Ltd – 52 p. (page 23-24)
2. PhD, доцент Ахорова Ш.Б., Юлдошева Н.К. "Особенности когнитивных и эмоциональных нарушений при хронической ишемии головного мозга". Журнал исследований в области неврологии и нейрохирургии, том 2, выпуск 3 – 2021 (стр. 50-53)
3. Yuldosheva N.K. "Cognitive disorders in patients with chronic brain ischemia" Amaliy va Tibbiyot fanlari ilmiy jurnali "Ekologiya va ekologik ta'lim muammolari" maxsus son – 2022. (323-326 bet)
4. Yuldosheva N.K. " Features and dynamics of disordes of cognitive and static-locomotor functions in chronic brain ischemia". Journal of GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 10, Oct. (2023) <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4466>

5. Yuldosheva N.K. “Морфологический аспекты нарушение мелкий моторики при хронический ишемии головного мозга” Journal of Iqro volume 7, issue 1 - 2023 special issue (pp. 94-99)

<https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/3245>

6. Yuldosheva N.K. “Morphological aspects of static-locomotor function disorders in chronic cerebral ischemia” Journal of International Journal of Medical Sciences And Clinical Research (ISSN – 2771-2265) VOLUME 03 ISSUE 12 PAGES: 7-12

<http://theusajournals.com/index.php/ijmscr/article/view/2002>

